

СЕКЦИЯ «Музейные коммуникации: модели, технологии, практики»

УДК 94 (477.75)“19”

Андреева А.И.

ОБЗОР ПЕЧАТНЫХ ИСТОЧНИКОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕВАСТОПОЛЯ 1944–1954 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ)

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье проведен обзор печатных источников по восстановлению Севастополя в 1944-1954 гг., выявлены категории авторов, повествующих об этапах, процессе возрождения города, дана характеристика мемуарной литературы непосредственных участников городского строительства, раскрывается их вклад в общенародное дело. Исследование является частью магистерской диссертации на тему «Обзор коллекции воспоминаний и публикаций участников восстановления Севастополя в 1944-54 гг.».

Abstract. The article reviews the printed sources on the reconstruction of Sevastopol in 1944-1954, the categories of authors, narrating about the stages, the process of the city rebirth, the characteristics of the memoirs of the direct participants of the city building are revealed, their contribution to the national cause is revealed. The research is a part of master's thesis "Review of the collection of memoirs and publications of the participants of the reconstruction of Sevastopol in 1944-54".

Ключевые слова: возрождение Севастополя, архитектура, научная библиотека, Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.

Key words: reconstruction of Sevastopol, architecture, scientific library, Museum-reserve of the heroic defense and liberation of Sevastopol.

Научная библиотека Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя насчитывает свыше 37 тысяч источников печатной информации, посвященной истории Севастополя. Город-герой стойко пережил две героические обороны, дважды он возрождался из пепла. После окончания Великой Отечественной войны севастопольцы совершили третий подвиг – трудовой, когда за десять лет на израненной огнем и металлом земле вырос белокаменный город русской славы.

Возрождению Севастополя посвящено немало книг, но особенный интерес представляют те, которые были написаны самими участниками восстановления города с 1944 по 1954 годы. Печатные источники, авторами которых являются участники восстановления Севастополя – представители разных профессий, можно разделить на две категории: научно-популярные монографии и опубликованные мемуары. В фондах научной библиотеки содержится всего три научно-популярные монографии, рассказывающие об этапах, процессе строительства и формировании архитектурного облика города.

Уже в конце 1940-х годов вышло первое научно-популярное издание по истории Севастополя, описывавшее историю города от его основания в 1783 году до послевоенного периода. Его автор - севастопольский писатель, историк и краевед Георгий Иванович Семин. Он является автором более тридцати книг и около ста статей по истории Крыма и Севастополя, в число которых входит «Севастополь. Исторический очерк» [7], изданный Военным издательством СССР в 1955 году. История восстановления города написана с чувством и гордостью, характерной для человека, который увидел и пережил описываемые события сам. Будучи главным редактором газеты «Слава Севастополя» с 1947 по 1947 год, и газеты «Флаг Родины» с 1947 по 1956 год, Г.И. Семин долгие годы освещал процесс строительства города. Особой эмоциональностью отличаются воспоминания о первых днях в освобожденном городе, чувства всех, кто освобождал и возвращался из эвакуации в город: «Советские воины, до Севастополя освободившие от ненавистного врага сотни городов, тысячи сел и деревень, повидали уже много чудовищных разрушений, сожженных и разграбленных жилых кварталов, взорванных заводов и фабрик. Но то, что увидели они 9 мая 1944 года в городе-герое, заставило их содрогнуться». [7, с. 227].

Автор в хронологическом порядке описывает меры руководства по возвращению города к жизни: создание строительных организаций, начало черкасовского движения, опасную работу саперов, первые достижения строителей, приезд молодежи со всех уголков Советского

Союза. Г.И. Семин, помнивший довоенный город, в последней главе сравнивает облик и экономику Севастополя до и после Великой Отечественной войны, четко определяет результаты работ за десять лет. Подводя итоги к 100-летию первой обороны Севастополя, автор приводит комплекс мероприятий, подготовленных к памятной дате, в том числе воссоздание панорамы «Оборона Севастополя» в 1954 году. Георгий Иванович входит в число тех исследователей, которые сообщают, что именно в то время было запланировано создание музея второй героической обороны. Данная работа является примером исследования, которое без особых подробностей описывает историю возрождения Севастополя.

В 1975 году к 30-летию Победы над фашистской Германией вышла в свет монография двух главных архитекторов города – Артюхова В.М. и Баглей А.И. – под названием «Город-герой Севастополь» [1]. Валентин Михайлович Артюхов сыграл важную роль в послевоенном возрождении Севастополя. Под его руководством был скорректирован генеральный план 1947 года, более реальный, чем проекты его предшественников, а затем и проведение его в жизнь. Это был первый труд по градостроительной истории и архитектуре города-героя. Начиная с основания города, прослеживается история формирования облика города, специфика застройки, подробно изучается восстановление города после двух оборон, а также расписаны тенденции строительства города будущего вплоть до 1970-х годов.

Относительно проекта возрождения города в 1944–1954 годах авторы четко определяют, что должен представлять собой послевоенный Севастополь: «не копия довоенного города и не новый город на новом месте, а воссозданный Севастополь на основе лучших градостроительных традиций с проведением широкого круга мероприятий, обеспечивающих его перспективное развитие» [1, с. 70]. Используя иллюстративный материал, авторы доказывают, насколько важно вписывать проект города в местный рельеф, разрабатывать панораму города, наблюдаемую с моря. Большое внимание уделяется не только архитектуре, но и тем, кто отдал свои знания, опыт и труд делу возрождения города.

Заместитель начальника «Севастопольстроя» заслуженный строитель Дмитрий Кириллович Моторин был не только талантливым инженером, но и писателем, оставившим много статей и публикаций, большой свод личных воспоминаний и монографию «Возрожденный Севастополь» [4], в котором собрано и систематизировано большое количество материала по истории восстановления города. Он принимал участие в разработке планов, а затем и в осуществлении восстановительных работ в Севастополе. Привлекая архивные данные, личные наблюдения, публикации в газетах, он подробно раскрывает все этапы, основываясь на хронологические рамки с 1944 по 1953 год. Конечная дата объясняется, в частности, тем, что к 1953 году уже были подготовлены отчетные доклады главных инженеров с основными результатами работ по восстановлению города. Данный труд до сегодняшнего дня является самым полным и многосторонним исследованием, посвященным возрождению Севастополя. Таким образом, среди участников восстановления города написанием монографий занимались те, кто по долгу службы был связан не только со строительной, но и с издательской деятельностью.

Опубликованных мемуаров участников восстановления Севастополя в фондах научной библиотеки насчитывается также три единицы. Сборником, включающим воспоминания участников восстановления Севастополя в 1944–1954 годы, стал сборник, составленный В.Г. Кузьминой «Возрождение Севастополя» [2]. В него вошли статьи таких значимых в истории города личностей, как партийные работники А. А. Сарина и П.М. Рогачев, инженеры и строители С.И. Кангун, Д.К. Моторин, С.Д. Алмазова, и Е.А. Ребров, а также архитекторы В.М. Артюхов и А.И. Баглей.

Каждый автор придерживается своего стиля повествования и собственным предметом рассуждений. Так, второй секретарь горкома партии А.А. Сарина рассказывает историю восстановления города с позиций партийного работника, ею подробно описана работа по мобилизации населения на восстановительные работы, работа с молодежью, отмечает выдающихся строителей и инженеров, бригадиров черкасовских бригад. Будучи первым секретарем горкома ВЛКСМ, П.М. Рогачев подробно описывает работу с молодежью Севастополя и теми, кто приезжал в город по комсомольской путевке. Показателен энтузиазм молодых строителей, которые с воодушевлением приняли призыв по всему Советскому Союзу на восстановление города.

В.М. Артюхов и А.И. Баглей рассматривают поставленную задачу с точки зрения архитектурных решений, проектов по застройке города. Им, как архитекторам, необходимо продумать планы строительства города на десятилетия вперед, чтобы он динамично развивался без перегруженности одних районов и запустения других. Артюхов подчеркивал, что декоративная архитектура Севастополя наилучшим образом соответствует холмистому рельефу местности и средиземноморскому климату, поэтому планировка центра города, фасадом развернутого в сторону моря, признается весьма удачной не только жителями, но и гостями города.

Немного иначе ведут свой рассказ инженеры и строители. Главный инженер «Севастопольвоеномростроя» С.И. Кангун в рассказе делает акцент на восстановление Севастополя как главной базы Черноморского флота, приводит некоторые факты из трудовой хроники треста, отмечает важную роль военных инженеров и строителей в возрождении всего города, его важных объектов: памятников, жилых домов, общественных зданий.

Заслуженные инженеры Д.К. Моторин и Н.К. Проскуряков системно подходят к освещению истории восстановления, в их статье она делится на два этапа: 1944–1948 и 1949–1954 годы. Они описывают не только задачи строительства, но и бытовые проблемы, которые возникали в ходе работы: нехватка жилья для строителей, оценка состояния предприятий, продовольствие, логистика и многие другие задачи. С.Д. Алмазова также раскрывает процесс строительства, но уже с позиций прораба. Ей было поручено восстановление хирургического корпуса городской больницы №1, кинотеатра «Победа», драматического театра и других общественных зданий Севастополя. Она делает акцент на повседневных задачах строителей тех или иных учреждений, решении сложных задач и ответственном отношении всего населения к общему делу по возрождению города.

Еще одним участником восстановления города, написавшим об этом книгу, является архитектор В.П. Петропавловский, восстанавливавший здание знаменитой панорамы «Оборона Севастополя». О своем опыте работы в Севастополе он написал две монографии – «Искусство панорам и диорам» [5] 1965 года и «Незабываемые мгновения» [6] 1995 года. В них автор описывает свою работу по воссозданию здания Панорамы, технические тонкости и особенности панорамной живописи. Особенный интерес представляют его оценка поставленных задач: «В конце октября 1948 я был вызван к главному архитектору города, где получил задачу срочно подготовить технический проект восстановления и реконструкции здания Севастопольской панорамы с тем, чтобы в начале января 1949 года его можно было утвердить в Совете министров РСФСР. Я прикинул, что 2 месяца – срок невероятно малый и, естественно, нереальный. Ведь только на один обмер руин и оставшихся обломков здания уйдет не менее 2-х месяцев – это при наличии группы проектировщиков 3–4 человека. Как выяснилось ... я пока был в гордом одиночестве, все уже были распределены» [6, –. 35].

Схожими по стилистике являются опубликованные воспоминания Комзина Ивана Васильевича, советского инженера-строителя, начальника управления по восстановлению Севастополя при Совете министров РСФСР. В 1973 году вышла в свет его автобиографическая книга «Я верю в мечту» [3], раскрывающая его жизненный и трудовой путь. Судьба познакомила его с такими значимыми для истории города личностями, как Н.Е. Басистый, В.В. Граббе, П.И. Велиховская и С.Д. Алмазова. Автор делает акцент только на начале его работы в Севастополе, впечатлениях и мыслях о разрушенном городе. Под руководством И.В. Комзина восстанавливалась Севастопольская ТЭЦ, но слов об этом, как и о другой работе по возрождению города, не сказано.

В книге появляется такой тезис, что Севастополь должен быть похож на город будущего [3, с. 341]. Действительно, в планах долго обсуждалось, каким нужно отстроить Севастополь: вернуть прежний облик города или кардинально изменить его планировку. В связи с этим было разработано несколько первых генеральных планов города, которые хоть и отвечали бы задачам построения нового общества, но были нереалистичны. Книга И.В. Комзина представляет определенную ценность в раскрытии первых партийных решений по возрождению Севастополя. Данная книга была подарена научной библиотеке автором 20 октября 1973 года, о чем свидетельствует дарственная надпись «С глубоким уважением работникам музея ГООС».

Таким образом, научная библиотека Музея-заповедника содержит небольшое количество книг, написанных участниками возрождения Севастополя. Из них большая часть была написана в 1970–80-е годы, уже по завершении строительства. Монографические источники обладают информативностью и структурированностью изложения, поскольку они основываются не только на личном опыте, но и на привлечении архивных и иных источников. Бытовую и эмоциональную составляющую процесса восстановления больше раскрывают мемуары, отражающие личное отношение автора к происходившим событиям.

Литература

1. Артюхов В.М., Баглей А.И. Город-герой Севастополь. М.: Стройиздат, 1975. 206 с., илл.
2. Возрождение Севастополя: сборник / сост. В.Г. Кузьмина. Симферополь, Таврия, 1982. 144 с.
3. Комзин И.В. Я верю в мечту. М.: Политиздат, 1973. 368 с.
4. Моторин Д.К. Возрожденный Севастополь. М.: Наука, 1984. 270 с.
5. Петропавловский В.П. Искусство панорам и диорам. Киев: Мистецтво, 1965. 66 с.
6. Петропавловский В.П. Незабываемые мгновения. Севастополь, 1995. 65 с.
7. Семин Г.И. Севастополь. Исторические очерки. М.: Воениздат., 1955. 552 с.